

УДК 342.951
DOI 10.5281/zenodo.15847518
Научная статья

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

PECULIARITIES OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT FOR MINORS

АМЗАЕВА АЙШЕ ЭЛЬДАРОВНА,

*Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия им. В.М. Лебедева».*

НИКУЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ,

*доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия им. В.М.
Лебедева».*

AMZAYEVA AYSHE EL DAROVNA,

The Crimean branch of the Lebedev Russian State University of Justice.

NIKULIN MIKHAIL IVANOVICH,

*PhD in Law, professor,
Lebedev Russian State University of Justice.*

Статья исследует проблемы правового регулирования административной ответственности несовершеннолетних в РФ. Автор критически анализирует действующие нормы КоАП РФ, отмечая их недостаточную детализацию в отношении несовершеннолетних правонарушителей. На основе сравнительного анализа зарубежного опыта обосновывается необходимость создания в Кодексе специального раздела, посвященного административной ответственности несовершеннолетних. В работе предлагается комплексный подход к реформированию законодательства, включающий четкое определение видов наказаний, механизмов их исполнения и мер воспитательного воздействия.

The article examines the problems of legal regulation of administrative responsibility of minors in the Russian Federation. The author critically analyzes the current norms of the Code of Administrative Offenses, noting their insufficient detail regarding juvenile offenders. Based on a comparative analysis of foreign experience, the necessity of creating a special section in the Code dedicated to administrative responsibility of minors is substantiated. The paper proposes a comprehensive approach to legislative reform, including clear definition of punishment types, mechanisms for their implementation and educational measures.

Ключевые слова: административная ответственность несовершеннолетних, КоАП РФ, административные наказания, совершенствование законодательства, права несовершеннолетних.

Key words: administrative responsibility of minors, Administrative Code of the Russian Federation, administrative penalties, improvement of legislation, rights of minors.

В России наблюдается тенденция к снижению числа несовершеннолетних правонарушителей: за последние 10 лет их число снизилось практически на 100 000, при 264 339 нарушений, выявленных в 2014 году и 159 226 нарушений, выявленных в 2024 году [6].

Тем не менее, цифра в 159 226 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, все еще является значительной. Это указывает на необходимость исследования вопросов назначения таким нарушителям административного наказания, одной из целей которого является частная превенция.

Несовершеннолетние являются особы субъектом любого вида юридической ответственности, и административная не является исключением. К сожалению, даже в достаточно классических учебниках по административному (административному деликтному) праву вопросы особенностей несовершеннолетних, как субъектов административной ответственности, специфики назначения им наказания либо освещены слабо либо вовсе не освещены [12, 13].

В отдельных научных исследованиях (например, Руденко А.А., Ю.Н. Сосновская, Э.В. Маркина) вопросы административной ответственности несовершеннолетних затрагиваются либо с точки зрения их превенции, либо с точки зрения способов и методов оценки деликто-способности несовершеннолетних.

Отсутствие исследований, связанных с особенностями назначения и реализации наказаний в отношении несовершеннолетних правонарушителей указывает на актуальность настоящей работы.

В исследовании использованы следующие общенаучные методы: анализ, синтез, дедукция, абстрактное моделирование; методы юридической науки: политико-правовой анализ, юридико-догматический, юридическое толкование.

Особое значение принадлежит методу юридического анализа, компаративного анализа с помощью которого проведено исследование международно-правовых и зарубежных нормативных актов в области административной ответственности несовершеннолетних в соотношении с российским законодательством.

Особый статус несовершеннолетних, как субъектов ответственности, продиктован тем, что психика, личность несовершеннолетних в полном объеме не сформирована, присутствует лишь минимальный жизненный опыт, несовершеннолетние в большей мере подвержены негативному воздействию со стороны девиантных личностей.

Например, А.Б. Гусейнов отмечает, что «...несовершеннолетние правонарушители являются резервом армии преступников... для несовершеннолетних характерно не только интенсивное физическое развитие, но и большие психологические сдвиги, заключающиеся в наличии ряда кризисных состояний, глубоких качественных изменений в деятельности личности, в восприятии ею жизненных явлений...» [5, с. 116]. Подобное отмечают Г.В. Быков и Л.Х. Караева «...Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются недостатки в их нравственном воспитании... Взрослеющему человеку, чувствующему приток физических сил, чаще всего кажется, что он может всё и в этот момент способен на многое. Однако в связи с недостатками жизненного опыта, незнание уголовных законов, а также чаще всего просто неумение себя контролировать и отдавать отчет своим действиям могут привести к печальным последствиям...» [4, с. 58].

С этой позицией следует согласиться, поскольку именно несовершеннолетние подвержены влиянию большинства социальных и экономических изменений (бедность, отсутствие у родителей средств на минимально необходимый досуг, возникновение девиантных субкультур).

Все указанные факторы не позволяют предъявлять к несовершеннолетним те же требования и возлагать на них те же меры ответственности, что и на более старших лиц. Более того, юридическая ответственность, несмотря на наличие у нее воспитательной функции [10, с. 126 и далее], не является исключительным и единственным механизмом воспитательного воздействия на совершеннолетних. Как указывает А.А. Руденко «...для профилактики правонарушений, применяются следующие меры: выявление неблагополучного воспитания и

плохих условий проживания ребенка; устранение источников негативного воздействия на подростков; корректирующее влияние на несовершеннолетнего с асоциальным поведением. Если подросток ранее совершал правонарушение...к нему должны быть применены особые меры профилактики, не допускающие рецидива совершения правонарушений...» [16, с. 91].

Поэтому видится, что, как меры юридической ответственности, так и меры воспитательного воздействия (применяемые, как до, так и после совершения административных правонарушений), должны применяться к несовершеннолетним комплексно [3, с. 13].

К аналогичному выводу приходят В.Н. Сосновская и Э.В. Маркина, указывая, что «...цели административной ответственности, применяемой к несовершеннолетним, в большей степени обуславливают меньший объем и степень лишения или ограничения прав и свобод несовершеннолетних лиц по сравнению со взрослыми правонарушителями. К несовершеннолетним не могут применяться такие же меры наказания, как и для взрослых правонарушителей...» [17, с. 296].

Из подобной логики исходит и международное право. Например, в п. 1 ст. 40 Конвенции о правах ребенка отмечено, что «...государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе...» [10].

Хотя и отмеченное положение касается вопросов уголовного законодательства, оно в полной мере может быть распространено и на случаи привлечения несовершеннолетних к административной ответственности. Вероятно, указание в отмеченной конвенции лишь на уголовную связано с тем, что разделение публично-правовой ответственности на уголовную и административную не присуще абсолютно всем странам.

Однако Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [8] (далее – КоАП РФ), в отличие, например, от Уголовного кодекса РФ [18], не содержит как таковых специальных правил назначения наказания несовершеннолетним.

В связи с этим, вопросы специфики назначения административных наказаний несовершеннолетним являются актуальными.

Как было отмечено выше, КоАП РФ практически не содержит каких-либо специальных положений относительно административной ответственности несовершеннолетних.

Нет и разъяснений об этом – как представляется, в связи с отсутствием нормативного материала – и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» [14].

Решение вопросов административной ответственности несовершеннолетних в КоАП РФ ограничивается лишь:

1) указанием на возможность освобождения несовершеннолетних от назначения административного наказания с применением мер воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ);

2) признанием факта несовершеннолетия обстоятельством, смягчающим административную ответственность (п. 3 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).

Иная ситуация в законодательстве других стран, в связи с чем обратимся к методу сравнительного исследования правопорядков стран СНГ. Например, в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях 06.01.2021 № 91-3 [9] предусмотрена отдельная глава 9, которые регламентирует специальные вопросы административной ответственности несовершеннолетних.

Так, обобщенно, глава 9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, содержит:

- 1) перечень административных наказаний, которые могут применять к несовершеннолетним;
- 2) особенности освобождения от административной ответственности;
- 3) содержание и порядок применения мер воспитательного воздействия;
- 4) сокращенные сроки прекращения состояния административной наказанности.

Практически идентичным по содержанию является глава 9 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05.07.2014 года № 235-V ЗРК [7].

Отсутствие в КоАП РФ специальных правил назначения наказания несовершеннолетним создает ряд практических проблем.

Например, применительно к административному наказанию в виде обязательных работ (ст. 3.13 КоАП РФ), отсутствуют какие-либо особенности реализации этого наказания в отношении несовершеннолетних (какой предельный объем часов работ может быть назначен, в какое время несовершеннолетний может к ним привлекаться). Поэтому представляются сомнительным предложения некоторых исследователей дополнить КоАП РФ новыми видами наказаний в виде «общественно полезных работ», поскольку принципиально такое наказание уже представлено в законе, но в тоже время к несовершеннолетним вовсе не адаптировано [1, с. 71-72].

К слову, в публичном доступе не было обнаружено каких-либо ведомственных актов органов, обеспечивающих исполнение административных наказаний. Вероятно, здесь по аналогии могут быть применены положения ТК РФ, устанавливающих трудовые гарантии для лиц, не достигших совершеннолетия.

В тоже время, подобные правила есть в ч. 8 ст. 88 УК РФ «Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, полезных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день».

На проблему назначения административных наказаний также указывает и И.И. Ахметов, указывая, что «...подавляющая часть административных правонарушений наказывается штрафом, что является нелогичным, т. к. у большинства несовершеннолетних отсутствуют источники дохода... в этой связи предлагается заменить штраф как меру наказания за совершение административных правонарушений на обязательные работы на незначительный срок...» [2, с. 80].

С процитированным автором возможно согласиться частично. Действительно, взыскание штрафа в порядке ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ (т.е. взыскание штрафа с родителей несовершеннолетнего при отсутствии у последнего дохода), не вполне обеспечивает выполнение таким видом наказания функции частной превенции.

С другой, повсеместная замена штрафа на обязательные работы (пусть даже и на незначительный срок) не будет в полной мере соответствовать принципу соразмерности наказания, а также отмеченным ранее положениям Конвенции о правах ребенка.

Здесь, как видится, мы вновь сталкиваемся с последствиями отсутствия КоАП РФ подробных правил применения мер воспитательного воздействия.

В рассматриваемом примере (отсутствие у несовершеннолетнего средств на уплату административного штрафа), как видится, возможно было бы применение мер воспитательного воздействия (без освобождения от уплаты штрафа родителей) с той целью, чтобы наказание не утратило функцию частной превенции.

Отмеченное выше указывает на необходимость совершенствования норм КоАП РФ в части назначения административных наказаний несовершеннолетним.

К слову, обозначенные выше проблемы были частично разрешены в проекте нового кодекса об административных правонарушениях [15], однако на протяжении уже более чем 5 лет он все еще остается законопроектом.

В связи с этим, считаем возможным предложить следующее:

1. дополнить КоАП РФ главой 5.1, в которой определить особенности назначения наказания несовершеннолетним;
2. определить в указанной главе исчерпывающий перечень административных наказаний, которые могут назначаться несовершеннолетним, способ исполнения указанных наказаний. Для этого во много могут быть восприняты и перенесены в КоАП РФ положения УК РФ;
3. определить случаи применения, содержание мер воспитательного воздействия, назначаемых вместо административного наказания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арсланбекова А. З., Гаджаева З. У. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2020. №2. С. 70-75.
2. Ахметов И.И. Административная ответственность несовершеннолетних в РФ // Вестник магистратуры. 2021. №5-4 (116). С. 79-80.
3. Батлаева Н.А. Административная ответственность несовершеннолетних // Вестник науки. 2019. №7 (16). С. 13.
4. Быков Г. В., Караева Л.Х. Профилактика правонарушений несовершеннолетних // Вестник магистратуры. 2019. №5-5 (92). С. 58-60.
5. Гусейнов А.Б. Особенности личности несовершеннолетних правонарушителей // Теория и практика общественного развития. 2008. №2. С. 114-120.
6. ЕМИС «Государственная статистика»: количество выявленных несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/36187> (Дата обращения 15.02.2025).
7. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05.07.2014 № 235-V // «Казахстанская правда» от 12.07.2014 г. № 135 (27756).
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1.
9. Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях 06.01.2021 № 91-3 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2021, 2/2811. URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=НК2100091> (Дата обращения 02.03.2025).
10. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Сборник международных договоров СССР, М., 1993 г., Выпуск XLVI.
11. Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2014. № 1 (16). С. 126-128.
12. Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. 6-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2024.
13. Морозова Н. А. Административная ответственность в Российской Федерации: теория, законодательство и судебная практика : учебное пособие / Н. А. Морозова - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2022. 404 с.
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03. 2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2005 г., № 6.

15. Проект «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (подготовлен Минюстом России, текст по состоянию на 29.05.2020). Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=99059> (Дата обращения 20.03.2025).

16. Руденко А. А. Профилактика правонарушений несовершеннолетних // Вестник магистратуры. 2021. №1-1 (112). С. 91-92.

17. Сосновская Ю.Н., Маркина Э.В. Актуальные проблемы административной ответственности несовершеннолетних // Вестник экономической безопасности. 2021. №2. С. 294-297.

18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 295.

Поступила в редакцию: 30.05.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Амзаева А.Э., Никулин М.И., 2025.